

UDK 631.525.

SAMBUCUS NIGRA L. O'SISHI, RIVOJLANISHI VA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Tursunova Sh.A., Zokirova M.M.

O'zbekiston Milliy Universiteti, shohistatursunova10@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11508481>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Milliy Universiteti Botanika bog'ida o'rganilayotgan *Sambucus nigra* L. o'simligining o'sishi, rivojlanishi va foydalanish istiqbollari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В данной статье приводятся сведения о росте, развитии и перспективах использования растения *Sambucus nigra* L., изучаемого в Ботаническом саду Национального университета Узбекистана.

Annotation. This article provides information about the growth, development and prospects for use of the plant *Sambucus nigra* L., studied in the Botanical Garden of the National University of Uzbekistan.

Kalit so'zlar: introduksiya, dorivor, manzarali, vitamin C, organik kislotalar, kompot, murabbo.

Ключевые слова: интродукция, лечебный, декоративный, витамин С, органические кислоты, компот, варенье.

Key words: introduction, medicinal, decorative, vitamin C, organic acids, compote, jam.

O'zbekistonda keng tarqalgan mahalliy va introduksiya qilingan hamda o'rmonchilikda, aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirishda, o'rmon melioratsiyasida istiqbolli hisoblangan ninabargli va yaproq bargli daraxt turlariga alohida e'tibor qaratiladi. Mamlakatimiz dendroflorasida oziq-ovqat, dorivorlik ahamiyatiga ega hamda ko'kalamzorlashtirishda foydalaniladigan daraxt-buta turlari talaygina. Hozirgi davrda atrof muhitni sog'lomlashtirish, yirik sanoat markazlarida havoni ifloslanishini oldini olish, shahar aholisini yashash sharoitlarini yaxshilash dendromeliorasiya tadbirlarini qo'llashni, ayniqsa, urbanizatsiyalashgan muhitlarni ko'kalamzorlashtirishni, landshaftli qurilish obektlarini barpo etishni talab etadi. Introduksiya sharoitida Marjon daraxti (*Sambucus nigra* L.) o'simligining o'sishi, rivojlanishi va foydalanish istiqbollarini o'rganish dolzarb hisoblanadi [6].

Qora marjon daraxt (*Sambucus nigra* L.) – Shilvidoshlar - Caprifoliaceae oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 2-6 m ga yetadigan O'zbekistonga introduksiya qilingan buta yoki kichik daraxt. Yosh novdalari yashil, qolganlari qo'ng'ir-kulrang po'stloq bilan qoplangan. Bargi 3-7 bargchali, to'q patli murakkab bo'lib, bandi yordamida poyasi bilan shoxlarida ketma-ket joylashgan. Bargchalari kalta bandli, cho'ziq tuxumsimon, o'tkir uchli, notekis arrasimon qirrali. Sariq-oq, gullari qalqonsimon to'p gulni hosil qiladi. Mevasi qora binafsha rangli, sersuv, 3-6 danakli ho'l meva. Marjon daraxti may- iyun oylarida gullaydi, mevasi iyul - oktabrda pishadi (1-rasm).

1-rasm. Qora marjon daraxt (*Buzina chernaya*) - *Sambucus nigra* L.

Marjon daraxti Rossiya, Kavkaz, Ukraina va Belorussiyadagi keng yaproqli oʻrmonlarda va butalar orasida oʻsadi. Istirohat bogʻlari, xiyobonlar va koʻchalarda manzarali daraxt sifatida oʻstiriladi. Marjon daraxtning xalq tabobatida guli va mevasi ishlatiladi. Guli tarkibida 0,32% efir moyi, sambutsinigrin glikozidi, rutin, 82 mg% C vitamini, xolin, organik (xlorogen, valerianat, olma, sirka) kislotalar va boshqa kimyoviy birikmalar bor. Mevasi tarkibida 50 mg% gacha C vitamini, karotin, antotsianlar, organik kislotalar, oshlovchi va boshqa biologik faol moddalar bor. Gulining damlamasi (meva damlamasi ham) shamollashda terlatuvchi, jigar, oʻt pufagi va oʻtyoʻllari kasalliklarida oʻt haydovchi hamda buyrak va siydik pufagi kasalliklarida siydik haydovchi vosita sifatida qollaniladi [2,5].

Marjon daraxt damlamasi yana nafas yoʻlarining yalligʻlanish kasalliklarida, bronxit, laringit, gripp, nevrалgiya va boshqa shamollash kasalliklarida ishlatiladi. Guli terlatuvchi, surgı hamda tomoq ogʻrigida chayish uchun qollaniladigan yigʻmalar choylar tarkibiga kiradi. Mevasidan surgı ekstrakti tayyorlanadi. Bu turkumning vakillari buta yoki kichik daraxt boʻlib, balandligi 8 metrga etadi, shox-shabbasi tarvaqaylab oʻsadi, poʻstlogʻi kul rang, boʻyiga yorilgan boʻladi [1,4].

Barglari murakkab toq-patsimon tuzilgan boʻlib, har bir barg novdada qarama-qarshi joylashgan. May-iyun oylarida gullaydi. Gullari mayda, ikki jinsli, besh aʻzoli tipda. Mevasi mayda danakchali rezavor meva, avgustda pishib etiladi, seret qizil-binafsha rangda. Bu turkumning qariyb 25 ta turi boʻlib, ular moʻtadil va subtropik iqlimli mintaqalarda tarqalgan.

Foydalanish istiqbollari. Inson uchun mevalarning barra holdagisi emas balki ularni qayta ishlangan holda ham istemol qiliishadi. Qora marjon mevalaridan koʻpgina konserva mahsulotlari tayyorlash mumkin. Masalan, murabbo, kompot, povidlo, jem va boshqalar. Bu mahsulotlarning taʼminin yanada yaxshilash maqsadida unga askorbin kislotasi, limon sharbati yoki boshqa nordon mahsulotlar qoʻshiladi. Bu mahsulotlar oʻziga xos taʼmga ega boʻlib, qoraqat (smorodina) va olcha taʼmini eslatadi.

Kompotlar. Qora marjon daraxti rezavor mevalaridan tayyorlanadigan kompotlar oʻzining taʼmi va spetsifikligi bilan ajralib turadi. Undagi biologik faol moddalar, uning vizual koʻrinishi va xushboʻyligi yashi saqlanib qoladi. Degustatsiyalangan kompot taʼm sifati yaxshi ekanligi koʻrilgan. Unda, askorbin kislotasi 100 gr da 14,67 dan 42,55 mg gacha, quruq modda miqdori 18,29 dan 34,03% gacha, kompotning kislotaliligi 2,02 dan 2,71gacha % boʻladi.

Murabbo. Rezavor meva va mevalardan tayyorlanadigan konserva mahsulotlari en koʻp tarqalgan va ommabop hisoblanadi. Meva va rezavor mevalardan tayyorlangan murabbolarni uch

yilgacha saqlash mumkin. Bu saqlash mobaynida sekin-asta miqdori kamayib boradi. Qora marjon daraxtining mevalaridan tayyorlangan murabbo yuqori sifatga ega bo'lib, 4,10 dan 4.64 balgacha baholandi. Askorbin kislotasi 11,26 dan 33,55 mg% gacha bo'ladi. Quruq modda miqdori 47,15 dan 54,27 % gacha. Kislotalilik miqdori 1,02 dan 1,71 gacha %.[3].

Murabbo tayyorlash uchun tanlab olingan rezavor meva va mevalar yangi va turli yod jismlardan xoli bo'lishi kerak.

Qora marjon mevalaridan murabbo tayyorlash Qora marjon daraxti mevalarining dorivor hususiyatga ega bo'lib, shamollash va oshqozon ichak kasalliklarida foydali hisoblanadi. Shuningdek u juda o'ziga hos spetsifiklikka ega. Uni tayyorlash uchun avvalambor, mevalar yaxshilab yuviladi. Va yod jismlardan tozalanadi. Ktta sirlid idishga soli yaxshilab eziladi va sharbati chiqariladi. So'ngra qaynatishga qo'yiladi, doimiy tarzda aralashtirib turiladi, qaynab chiqqanidan so'ng shakar qo'shiladi. Aralashtiriladi va 10 minutdan keyin o'chiriladi. So'ngra bankalarga quyiladi va qopqoqlar bilan berkitiladi. Tayyor mahsulotning rangi to'q qizil rang bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdiyeva O., Mamajonov L. Dorivor o'simliklar va ularni yig'ish. T. "Turon-Iqbol". 2006, 135 b.
2. Лекарственные растения и биологически активные вещества: фитотерапия, фармация, фармакология. Материалы международной науч.-практ. дистанц. конф., посвященной Дню Российской науки, Белгород, 8 февраля 2008 г. - Белгород.: Политерра, 2008. - С.216-220.
3. Сорокопудов В.Н., Мячикова Н.И., И.А. Навальнева, О.Ю. Жидких, В.Ю. Жиленко, Л.В. Волощенко и др. // Производство экологически безопасной плодово-ягодной продукции // Мир агробизнеса, 2010. - №1.- С. 22-24.
4. Но'jayev V., Abdulalimov O., V.Abdullayev Sh. "Alkaloidlar kimyosi" Namangan-2011. 108 b.
5. Холматов Х.Х. Ахмедов У.А. Фармокогнезия. – Тошкент: Ибн Сино, 1995. – 622 б.
6. Қаршибоев Х.К. Ўсимликлар интродукцияси соҳасида малакали мутахассислар тайёрлаш муаммоларию-Твълим, фан ва инновация,2016.№4.46-48-б.